

VAN LANG
UNIVERSITY

SCHOOL OF
TECHNOLOGY

FACULTY OF
CREATIVE
TECHNOLOGY

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC

TƯƠNG LAI CỦA TRUYỀN THÔNG THỊ GIÁC TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

ACADEMIC CONFERENCE
THE FUTURE OF VISUAL COMMUNICATION
IN THE DIGITAL AGE

TP.HCM, 2025

HỘI THẢO KHOA HỌC

“TƯƠNG LAI CỦA TRUYỀN THÔNG THỊ GIÁC TRONG KỶ NGUYÊN SỐ”

Khoa Công nghệ Sáng tạo, Trường Đại học Văn Lang, Việt Nam, 2025

Ứng Dụng Truyền Thông Thị Giác Trong Giáo Dục Và Nâng Cao Nhận

Thức: Cơ Hội Và Thách Thức Trong Kỷ Nguyên Số

ThS. Nguyễn Văn Nhân

Email: Vanhaanguyen@gmail.com

Khoa Công nghệ Sáng tạo, Trường Đại học Văn Lang, Việt Nam

Tóm Tắt

Bài báo nghiên cứu về việc ứng dụng truyền thông thị giác trong giáo dục và nâng cao nhận thức, cải thiện hiệu quả giảng dạy trong kỷ nguyên số. Mô hình nghiên cứu gồm 6 yếu tố độc lập tác động, ảnh hưởng đến yếu tố trung gian là hiệu quả nhận thức, qua đó tác động đến kết quả cuối cùng là nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục. Kết quả nghiên cứu thử nghiệm pilot test và định lượng chính thức, hy vọng sáng tỏ cơ hội, thách thức trong ứng dụng truyền thông thị giác và đưa ra các khuyến nghị để tối ưu hóa các chiến lược giáo dục trong kỷ nguyên số.

Từ khóa: Giáo dục trực quan; Truyền thông thị giác; nhận thức; thực tế ảo.

Summary

The article studies the application of visual communication in education and raises awareness, improving teaching effectiveness in the digital age. The research model includes 6 independent factors that impact the intermediate factor of cognitive effectiveness, thereby affecting the final result of improving the quality of education. The results of the pilot test and official quantitative research hope to clarify the opportunities and challenges in the application of visual communication and make recommendations to optimize educational strategies in the digital age.

Keyword: Visual Education; Visual Communication; Perception; Virtual Reality.

1. GIỚI THIỆU

Ngày nay, với sự phát triển vượt trội về công nghệ kỹ thuật số, truyền thông thị giác đóng vai trò then chốt trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao nhận thức người học nói chung, các học sinh, sinh viên nói riêng, như Mayer (2005) đã nêu trong lý thuyết học tập

đa phương tiện cho rằng, con người nói chung, người học nói riêng sẽ tiếp thu thông tin có hiệu quả hơn khi thông tin được kết hợp hình ảnh và âm thanh thay vì chỉ sử dụng thuần túy văn bản. Trong nhìn nhận khác, Clark và Mayer (2016); Clark và Mayer (2023) lại nêu thêm rằng, các công nghệ như thực tế ảo tăng cường (Augmented reality) (AR), Công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality) (VR), video tương tác, và trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence (AI) đã tạo nên những cách tiếp cận, những thay đổi đột phá trong hoạt động, đời sống, giúp minh họa các khái niệm phức tạp một cách trực quan và sinh động. Tuy nhiên, hiệu quả của quá trình hoạt động theo Kirkwood và Price (2014) có nêu rằng, không những phụ thuộc vào công nghệ mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phụ thuộc vào chất lượng nội dung, phụ thuộc vào kỹ năng người dùng, đặc điểm người học, chi phí triển khai và chính sách hỗ trợ từ các tổ chức đơn vị giáo dục.

Trong nhìn nhận riêng của tác giả bài viết cũng thấy rằng, việc ứng dụng truyền thông thị giác trong giáo dục cũng có nhiều thách thức như sự đồng bộ trong triển khai thực hiện. Đúng như Hew và Brush (2007) đã nêu trong nghiên cứu về tích hợp công nghệ vào việc dạy và học rằng, dù tiềm năng lớn, việc ứng dụng truyền thông thị giác vẫn đối mặt với nhiều thách thức như chi phí cao của các công nghệ tiên tiến thực tế ảo tăng cường (Augmented reality) (AR), Công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality) (VR), như thiếu đồng bộ trong việc phát triển kỹ năng công nghệ cho giáo viên và học sinh, chính những điều đó có thể làm giảm hiệu quả của việc triển khai ứng dụng.

Bài viết sau đây của tác giả với đề xuất mô hình nghiên cứu có sáu yếu tố độc lập gồm Công nghệ; Nội dung; Kỹ năng người dùng; Đặc điểm người học; Chi phí; Chính sách. Với biến trung gian là Hiệu quả nhận thức, đóng vai trò là cầu nối dẫn đến biến phụ thuộc là Kết quả giáo dục. Nghiên cứu nhằm phân tích cơ hội và thách thức trong việc ứng dụng truyền thông thị giác, từ đó cung cấp cơ sở khoa học để tối ưu hóa các chiến lược giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số trong Kỷ nguyên số hiện nay.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ GIẢ THUYẾT MÔ HÌNH

2.1. Cơ sở lý thuyết

Trong bài viết này, tác giả sử dụng các lý thuyết của Davis (1989); Mayer (2005); Mishra và Koehler (2006); Sweller (1988); Hew và Brush (2007); Kolb (1984); Biggs và Tang (2011).

Với lý thuyết của Davis (1989) nêu trong Lý thuyết chấp nhận công nghệ (TAM) với nội dung rằng, việc đặt nền tảng cho xem xét yếu tố công nghệ truyền thông và khả năng ứng dụng các công nghệ tiên tiến như AR, VR, hay AI không chỉ phụ thuộc vào mức độ hữu ích mà còn vào tính dễ sử dụng, từ đó ảnh hưởng đến sự chấp nhận và khai thác hiệu quả trong

giáo dục. Tuy nhiên, để công nghệ thực sự phát huy tác dụng, nội dung truyền tải phải chất lượng và hấp dẫn. Điều này được củng cố được Mayer (2005) đề cập tới trong Lý thuyết học tập đa phương tiện rằng, chất lượng nội dung cần phải phù hợp, rõ ràng và kích thích thị giác người học, người xem, giúp người học, người xem sẽ dễ dàng hiểu sâu hơn. Khi người học dễ dàng hiểu sâu hơn cũng cần đòi hỏi về năng lực công nghệ và năng lực sử dụng công nghệ của người dạy, người học, nghĩa là kỹ năng và kiến thức công nghệ của người dùng, điều này được Mishra và Koehler (2006) nêu trong lý thuyết khung năng lực TPACK rằng, năng lực sử dụng công nghệ của người học và người dạy bao gồm kỹ năng và kiến thức người dùng, đóng vai trò trung gian quan trọng trong quá trình triển khai và sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ, kỹ năng sư phạm và nội dung cần truyền đạt tới người học là yếu tố tiên quyết để cải thiện chất lượng dạy và học. Mặt khác, trong Lý thuyết nhận thức tải trọng của Sweller (1988), người học cho dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, khả năng nhận thức hoặc phong cách học tập cũng sẽ khác nhau và mức độ tiếp nhận, nhận thức thông tin trực quan cũng khác nhau. Vì thế, đặc điểm của mỗi người tiếp nhận thông tin cũng không giống nhau. Nên việc truyền tải nội dung đòi hỏi người dạy phải có phương pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau, có như thế mới mong tối ưu hóa hiệu quả, mong đạt hiệu quả. Nên thế, đặc điểm của người học, của người tiếp nhận thông tin cũng ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông rất nhiều. Trong một nhìn nhận khác của Hew và Brush (2007) nêu rằng, rào cản về mặt tài chính và chính sách có thể làm giảm khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng người học, người nghe, từ đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ hệ sinh thái của giáo dục. Vì vậy, chi phí và nguồn lực triển khai cùng với sự hỗ trợ từ chính sách, hạ tầng cơ sở cũng là các yếu tố bên ngoài nhưng quan trọng trong việc quyết định sự thành công của ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.

Với những lý thuyết nêu trên, tác giả bài viết nhận thấy rằng, các yếu tố liên quan tới những lý thuyết đó đều hội tụ và sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả nhận thức. Vì khi căn cứ vào lý thuyết học tập qua trải nghiệm của Kolb (1984) thì khi người học nói chung, học sinh, sinh viên nói riêng, được tiếp xúc với nội dung trực quan, người học không chỉ tiếp nhận thông tin nhanh hơn mà còn phát triển kỹ năng ghi nhớ và ứng dụng thực tiễn tốt hơn. Đúng như trong lý thuyết về kết quả giáo dục của Biggs và Tang (2011) nêu rằng, việc sử dụng công nghệ sẽ giúp học sinh hiểu và ghi nhớ thông tin nhanh hơn, đồng thời cải thiện khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế. Các công nghệ tạo cơ hội để người học trải nghiệm trực tiếp với nội dung học, từ đó nâng cao hiệu quả học tập và nhận thức. Tới năm 2022, tác giả Biggs, Tang và Kennedy (2022) lại nêu thêm rằng, công nghệ giáo dục có thể được sử dụng trong giảng dạy theo hướng xây dựng, giúp các nhà giáo dục cung cấp hỗ trợ cho người học các nội dung phù hợp với chính sách của tổ chức. Cung cấp khuôn khổ để đảm bảo chất lượng và nâng cao chất lượng toàn bộ tổ chức và người học.

2.2. Giả thuyết nghiên cứu

Theo lý thuyết chấp nhận công nghệ (TAM) của Davis (1989) và Lý thuyết học tập đa phương tiện của Mayer (2005) nêu rằng, việc sử dụng công nghệ trực quan như thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality) (AR), thực tế ảo (Virtual Reality) (VR) và Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) (AI) giúp làm tăng khả năng tiếp nhận và hiểu thông tin của người học, đồng thời việc thiết kế nội dung truyền thông hấp dẫn, dễ hiểu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả nhận thức. Như vậy, có thể thấy rằng, công nghệ truyền thông và chất lượng nội dung truyền thông sẽ có mối liên hệ tới hiệu quả nhận thức của người học và tác giả đưa ra giả thuyết

H1: Công nghệ truyền thông có tác động tích cực đến hiệu quả nhận thức.

H2: Chất lượng nội dung truyền thông có tác động tích cực đến hiệu quả nhận thức.

Khi giáo viên đóng vai trò người dạy, người truyền đạt kiến thức và sinh viên nói riêng, người học nói chung có thể tiếp nhận kiến thức cách tốt nhất, thì việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy cách phù hợp là điều vô cùng quan trọng trong việc giúp nâng cao hiệu quả cho người học. Như Mishra và Koehler (2006) nêu trong lý thuyết khung năng lực TPACK rằng trình độ kỹ năng công nghệ của người dùng sẽ bao gồm giáo viên, sinh viên và người học đóng vai trò quan trọng trong việc ứng dụng, sử dụng công nghệ truyền thông một cách hiệu quả. Giả thuyết H3 được tác giả đặt ra là

H3: Kỹ năng người dùng có tác động tích cực đến hiệu quả nhận thức.

Mặt khác, người học nói chung, sinh viên nói riêng, với độ tuổi và nhận thức khác nhau, cách thức học tập khác nhau cũng sẽ ảnh hưởng tới việc tiếp nhận kiến thức từ người dạy. Cụ thể như sinh viên chú ý và không chú ý thì việc tiếp nhận, ghi nhận nội dung từ người dạy đối với sinh viên cũng khác nhau. Đúng như Sweller (1988) đã nêu trong Lý thuyết nhận thức tải trọng (Sweller, 1988) rằng đặc điểm cá nhân của người học khi nhìn nhận ở độ tuổi, khả năng nhận thức hay phong cách học tập cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, hiểu thông điệp từ giảng viên, từ người dạy. Vì thế, sẽ đó tác động đến hiệu quả nhận thức của người học. Tác giả đặt ra giả thuyết H4 là

H4: Đặc điểm người học có tác động tích cực đến hiệu quả nhận thức.

Trong bất kỳ tổ chức nào, khi tiến hành thực hiện công việc thì điều liên quan là nguồn tài chính và cơ sở hạ tầng hiện có hoặc đầu tư thêm sẽ ảnh hưởng tới kết quả công việc. Trong giáo dục với việc dạy và học cũng thế, nguồn lực tài chính và cơ sở hạ tầng trong tổ chức giáo dục cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng triển khai các hoạt động dạy và học, đặc biệt là việc sử dụng các công nghệ truyền thông trong giáo dục. Lý thuyết chi phí, hiệu quả trong giáo dục Hew và Brush (2007) nêu rõ rằng, nguồn lực tài chính và cơ sở hạ tầng đóng vai trò quan trọng, có thể ảnh hưởng đến khả năng triển khai các công nghệ truyền thông trong giáo dục.

Việc triển khai thực tế ảo tăng cường (AR), Công nghệ thực tế ảo (VR) cùng các công nghệ khác có thể gặp phải ảnh hưởng, cản trở nếu không có đủ nguồn lực để hỗ trợ thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy cũng sẽ không mang lại hiệu quả cao, không mang lại kỳ vọng như mong muốn.

Mặt khác, với chính sách hỗ trợ từ chính phủ đối với các tổ chức giáo dục công. Với chính sách hỗ trợ, đầu tư từ cấp lãnh đạo đối với các tổ chức giáo dục tư nhân cũng sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy việc sử dụng công nghệ trong giảng dạy và học tập. Đúng như Luhmann (1995) nêu trong Lý thuyết hệ thống xã hội rằng các yếu tố chính trị và xã hội có thể ảnh hưởng đến sự thành công của việc ứng dụng công nghệ của các tổ chức

Với trình bày trên về hai nội dung: Chi phí và nguồn lực triển khai; Chính sách và hạ tầng hỗ trợ. Tác giả nêu lên giả thuyết H5; H6 rằng

H5: Chi phí và nguồn lực triển khai có tác động tích cực đến hiệu quả nhận thức.

H6: Chính sách và hạ tầng hỗ trợ có tác động tích cực đến hiệu quả nhận thức.

Trong Lý thuyết học tập qua trải nghiệm của Kolb (1984) và Lý thuyết kết quả giáo dục của Biggs và Tang (2011) đã cho thấy rằng khi người học hiểu và tiếp thu thông tin một cách dễ dàng và rõ ràng, người học sẽ ghi nhớ đồng thời có khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế, từ đó cải thiện hiệu quả giáo dục và nâng cao nhận thức về các vấn đề khác. Như vậy, có thể hiểu rằng, hiệu quả nhận thức từ việc sử dụng công nghệ truyền thông sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ và áp dụng kiến thức vào thực tế của người học. Vì thế, tác giả đề xuất giả thuyết H7 rằng

H7: Hiệu quả nhận thức có tác động tích cực đến hiệu quả giáo dục.

2.3. Mô hình đề xuất

Với các giả thuyết nêu trên, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu (Hình 1) sau đây:

Hình 1: Mô hình đề xuất

Nguồn: Tác giả Nguyễn Văn Nhân

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tác giả tiến hành nghiên cứu kết hợp giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Đối với nghiên cứu định tính, tác giả tiến hành với dữ liệu thứ cấp thông qua phương pháp thu thập số liệu, phương pháp so sánh và phương pháp thống kê để xác định được các yếu tố có ảnh hưởng đến hiệu quả nhận thức, hiệu quả giáo dục. Với dữ liệu sơ cấp được tác giả thực hiện phỏng vấn sâu trực tiếp tới người học, người dạy là những sinh viên, giảng viên tại trường Đại Học Văn Lang – Tp Hồ Chí Minh và một số trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Tiếp đến, tác giả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm tập trung với gần 100 sinh viên gồm các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quan hệ Công chúng, Công nghệ thông tin tại Đại học Văn Lang - Thành phố Hồ Chí Minh, với hơn 120 sinh viên gồm các chuyên ngành Marketing Digital, Công nghệ thông tin, Thiết kế Đồ họa tại một số trường Đại học nơi tác giả đang cộng tác giảng dạy thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Tác giả đồng thời thảo luận với 05 giáo viên và chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ để thu thập các quan điểm về ảnh hưởng của các yếu tố như công nghệ truyền thông AR, VR, AI, chất lượng nội dung, kỹ năng người dùng, đặc điểm của người tiếp nhận thông điệp, các yếu tố liên quan đến chi phí, nguồn lực, chính sách hỗ trợ. Qua đó, tác giả sẽ xác định các yếu tố quan trọng và xây dựng các giả thuyết, mô hình đề xuất. Nghiên cứu định lượng được tác giả thử nghiệm Pilot test 50 mẫu và dự kiến kiểm tra chính thức với khoảng 300-344 mẫu.

4. KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH

4.1. Kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha với pilot test (50 mẫu)

Sau quá trình thử nghiệm Pilot test, tác giả thu được kết quả như Bảng 1:

Tên thang đo	Số lượng biến	Hệ số Cronbach Alpha	Kết quả kiểm định
Công nghệ truyền thông (CT)	5	0,835	Chấp nhận
Chất lượng nội dung (CQ)	5	0,810	Chấp nhận
Kỹ năng người dùng (US)	4	0,845	Chấp nhận
Đặc điểm của người tiếp nhận (CR)	3	0,820	Chấp nhận
Chi phí và nguồn lực triển khai (ICR)	3	0,805	Chấp nhận
Chính sách và hạ tầng hỗ trợ (PSI)	3	0,830	Chấp nhận
Hiệu quả nhận thức (CE)	6	0,860	Chấp nhận
Hiệu quả giáo dục (EE)	4	0,810	Chấp nhận

Bảng 1: Kết quả tóm tắt kiểm định sơ bộ thang đo trong mô hình.

Nguồn: Kết quả tác giả xử lý dữ liệu sơ bộ

Kết quả phân tích độ tin cậy của các thang đo trong mô hình nghiên cứu của tác giả đạt giá trị Cronbach’s Alpha đều lớn hơn 0,7 và các biến quan sát có giá trị từ 0.805 đến 0.860 tương quan biến tổng lớn hơn 0,3. Điều này cho thấy các biến quan sát trong mỗi nhóm đều đo lường cùng một khái niệm cách nhất quán và thể hiện độ tin cậy tốt.

4.2. Kiểm tra EFA với pilot test (50 mẫu)

Sau kiểm định EFA với pilot test (50 mẫu) kết quả ma trận xoay như Bảng 2:

TT	CT	CQ	US	PSI	CR	ICR	CE	EE
CT4	0,800							
CT5	0,770							
CT2	0,750							
CT1	0,740							
CT3	0,720							
CQ2		0,810						
CQ1		0,780						
CQ4		0,760						
CQ3		0,720						
CQ5		0,700						
US2			0,830					
US1			0,820					
US3			0,800					
US4			0,770					
PSI2				0,850				
PSI1				0,840				
PSI3				0,840				
CR1					0,830			
CR3					0,820			
CR2					0,810			
ICR1						0,810		
ICR2						0,800		
ICR3						0,790		
CE4							0,75	
CE6							0,73	
CE3							0,72	
CE1							0,71	
CE2							0,70	
CE5							0,68	
EE3								0,82
EE4								0,80
EE1								0,77
EE2								0,72

Bảng 2. Ma trận nhân tố xoay trong phân tích EFA

Nguồn: Kết quả tác giả xử lý dữ liệu sơ bộ

Kết quả quá trình phân tích nhân tố được tiến hành dựa trên các biến quan sát. Sau khi phân tích EFA, giá trị KMO = 0,722 > 0,5 và Bartlett's Test (Chi-Square = 2,050,018, df = 595, Sig. = 0.000 < 0,05) đạt yêu cầu. Giá trị tổng phương sai trích là 60% lớn hơn 50%, giá trị Eigenvalue > 1. Qua đó, ta thấy, tất cả các tiêu chí thống kê trên thì phân tích nhân tố là phù hợp.

Với kết quả trong Bảng 2 với ma trận thành phần sau khi xoay bằng phương pháp Promax và trích xuất dữ liệu theo phương pháp Principal Axis Factoring cho thấy các biến quan sát thỏa mãn các điều kiện về giá trị hội tụ và phân biệt. Các biến hội tụ trong cùng nhóm, có hệ số tải nhân tố nằm cùng cột và đều lớn hơn 0,5, chứng minh ý nghĩa thực tiễn và tính khả dụng cho các phần kiểm định tiếp theo.

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết quả của nghiên cứu này sẽ đóng góp vào lĩnh vực ứng dụng truyền thông thị giác trong giáo dục với các yếu tố được xác định trong mô hình nghiên cứu là có ảnh hưởng đến hiệu quả nhận thức và kết quả giáo dục. Cụ thể, nghiên cứu đã chỉ ra rằng công nghệ truyền thông như thực tế ảo tăng cường (AR), Công nghệ thực tế ảo (VR) khi được ứng dụng tích hợp vào quá trình giảng dạy, có thể giúp cải thiện sự tiếp thu và hiểu biết của sinh viên nói riêng, người học nói chung. Đồng thời, chất lượng nội dung, sự tương thích giữa hình ảnh, video và thông điệp trong giáo dục là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của phương pháp này.

Bên cạnh đó, các yếu tố được đề cập đến như kỹ năng của người dùng gồm người dạy, người học mà cụ thể là giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh. Đặc điểm của người học nói riêng, người được tiếp nhận thông tin nói chung sẽ bao gồm độ tuổi, phong cách học tập. Sự hỗ trợ từ chính sách và hạ tầng cũng đóng vai trò quan trọng, then chốt trong việc nâng cao hiệu quả của truyền thông thị giác trong giáo dục. Nghiên cứu này cũng làm rõ rằng hiệu quả nhận thức là yếu tố trung gian quan trọng, tác động trực tiếp đến kết quả giáo dục, đó là khả năng ghi nhớ và ứng dụng kiến thức của sinh viên, học sinh nói riêng, người học nói chung vào trong thực tế.

Trong hướng nghiên cứu tiếp theo, tác giả đề xuất quá trình nghiên cứu được tập trung vào phương pháp định lượng để kiểm tra tính chính xác và độ mạnh yếu của các tác động trong mối quan hệ của các yếu tố đã nêu trong mô hình đã đề xuất (Hình 1). Kết quả nghiên cứu định lượng sẽ cung cấp giá trị cụ thể chính xác giúp xác định rõ ràng mức độ tác động của các yếu tố Công nghệ truyền thông; Chất lượng nội dung; Kỹ năng người dùng; Đặc điểm người học; Chi phí và nguồn lực triển khai; Chính sách và hạ tầng hỗ trợ đến Hiệu quả nhận thức và

Hiệu quả giáo dục. Việc thực hiện nghiên cứu định lượng có thể thực hiện với quy mô lớn tại các trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các trường Đại học trên toàn Quốc.

Với kết quả nghiên cứu đã được tác giả trình bày ở trên và những phát hiện từ mô hình nghiên cứu. Tác giả kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng truyền thông thị giác trong giáo dục như sau:

5.1. Cải thiện cơ sở hạ tầng công nghệ:

Để nâng cao hiệu quả giáo dục, các trường học, các đơn vị đào tạo cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ để đảm bảo người dạy, người học, mà cụ thể là giảng viên và sinh viên, giáo viên và học sinh dễ dàng truy cập vào các công cụ như thực tế ảo tăng cường (AR), Công nghệ thực tế ảo (VR) và các phương tiện truyền thông trực quan khác một cách dễ dàng và hiệu quả.

5.2. Nâng cao kỹ năng công nghệ cho giảng viên, giáo viên, người dạy.

Để nâng cao hiệu quả giáo dục, đảm bảo sự thành công trong việc ứng dụng công nghệ truyền thông, giảng viên, giáo viên và người dạy nói chung, cần được đào tạo cơ bản, nâng cao về cách sử dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR), Công nghệ thực tế ảo (VR) và các công cụ truyền thông thị giác. Nhờ đó, giúp cải thiện hiệu quả giảng dạy mà còn giúp sinh viên, học sinh, người học tiếp cận, tương tác tốt hơn với nội dung học.

5.3. Xây dựng nội dung hấp dẫn, dễ hiểu:

Với nội dung giáo dục được soạn thảo, được thiết kế sắp xếp dễ hiểu. Khi kết hợp với các công nghệ, thiết bị, phương tiện truyền thông như hình ảnh, video và mô phỏng, sẽ tạo ra môi trường học tập sinh động và dễ tiếp thu.

5.4. Sự hỗ trợ của tổ chức và chính phủ.

Với sự hỗ trợ từ chính phủ đối với các tổ chức công lập và Với sự hỗ trợ trực tiếp từ cấp lãnh đạo trong tổ chức tự chủ tài chính (tư thục). Cơ sở hạ tầng, chính sách hỗ trợ về tài chính cho việc triển khai công nghệ truyền thông trong giáo dục là điều vô cùng tốt. Nhờ đó, sẽ giúp quá trình dạy và học có môi trường thuận lợi để áp dụng các công nghệ mới. Giúp nâng cao nhận thức và nâng cao hiệu quả giáo dục.

5.5. Điều chỉnh và cải tiến:

Khi tiến hành ứng dụng công nghệ vào trong giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục. Tác giả kiến nghị, cần phải có bước thử nghiệm ứng dụng công nghệ vào trong giảng dạy, nhờ đó, có thể phát hiện, xác định các yếu tố ảnh hưởng để có những điều chỉnh kịp thời cho phù hợp, rồi tiến hành áp dụng bao phủ trong toàn ngành. Trong quá trình ứng dụng, luôn phải kiểm tra để có cải tiến phù hợp giúp quá trình giảng dạy luôn đáp ứng nhu cầu và đặc điểm của người học, đáp ứng hiệu quả cao trong giáo dục./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách:

- [1] Biggs, J., Tang, C., & Kennedy, G. (2022). *Teaching for quality learning at university 5e*. McGraw-hill education (UK).
- [2] Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2023). *E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning*. John Wiley & Sons.
- [3] Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). *E-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning*. Wiley.
- [4] Kolb, D. A. (2014). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. FT press.
- [5] Luhmann, N. (1995). *Social systems*. Stanford University Press.
- [6] Mayer, R. E. (Ed.). (2005). *The Cambridge handbook of multimedia learning*. Cambridge University Press.

Tạp chí khoa học:

- [7] Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. *Educational technology research and development*, 55, 223-252. Doi:10.1007/s11423-006-9022-5
- [8] Kirkwood, A., & Price, L. (2014). Technology-enhanced learning and teaching in higher education: what is ‘enhanced’ and how do we know? A critical literature review. *Learning, media and technology*, 39(1), 6-36. Doi: <https://doi.org/10.1080/17439884.2013.770404>
- [9] Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers college record*, 108(6), 1017-1054. https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/17687/29_Technologica%20pedagogical%20content.pdf?sequence=1
- [10] Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive science*, 12(2), 257-285. Doi: https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC
TƯƠNG LAI CỦA TRUYỀN THÔNG THỊ GIÁC TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
Academic conference the future of visual communication in the digital age

Chịu trách nhiệm xuất bản, nội dung:

Giám đốc – Tổng Biên tập

TS. TRẦN CHÍ ĐẠT

Chịu trách nhiệm ban thảo:

Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập

NGÔ THỊ MỸ HẠNH

Biên tập: Lê Thái Thanh

Trình bày: Lê Thanh Hiền

Thiết kế bìa: Lê Thanh Hiền

Sửa bản in: Lê Thanh Hiền

NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Website: www.nxbthongtintruyenthong.vn

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng,
phường Yên Hòa, TP. Hà Nội

ĐT Biên tập: 024.3577.2141, 024.3577.2139

E-mail: nxb.tttt@mst.gov.vn

Chi nhánh TP. HCM: 211 đường Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3512.7750, 028.3512.7751

E-mail: cnnxb.tttt@gmail.com

Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên: 42 Trần Quốc Toàn, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng
và Số 46 Y Jút, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0236. 3897467/ 0262. 3808088

E-mail: cndn.nxbtttt@mst.gov.vn

In 100 bản, khổ 20x28 cm, tại Công ty TNHH một thành viên in Song Nguyên;

Địa chỉ: 931/10 Hương Lộ 2, Khu phố 44, Phường Bình Trị Đông, TP Hồ Chí Minh

Số xác nhận đăng ký xuất bản: 3293-2025/CXBIPH/5-136/TTTT

Số quyết định xuất bản: 518/QĐ-NXB TTTT ngày 10/9/2025.

In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2025.

ISBN: 978-604-45-1752-0

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC

■■■■■■■■

**TƯƠNG LAI CỦA TRUYỀN THÔNG THỊ GIÁC
TRONG KỶ NGUYÊN SỐ**

■■■■■■■■

**ACADEMIC CONFERENCE
THE FUTURE OF VISUAL COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE**